

PEJOTIZAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO E OS IMPACTOS NA EFETIVIDADE DOS DIREITOS TRABALHISTAS NO BRASIL

Ana Clara Rocha Germano da Silveira¹
Daniella Lima Borges²
Cristhiano Alessi Rabelo Marinho³

RESUMO

Este artigo analisa os impactos da pejetização e da terceirização na efetividade dos direitos trabalhistas no Brasil. As duas práticas vêm sendo amplamente utilizadas como formas de reorganização produtiva e redução de custos empresariais, sobretudo após a Reforma Trabalhista de 2017 e as decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) que reconheceram a licitude da terceirização em quaisquer atividades. Sendo assim, questiona-se: quais são os impactos da pejetização e da terceirização na efetividade dos direitos trabalhistas no Brasil, especialmente a partir da Reforma Trabalhista de 2017 e as decisões do STF que admitiram a terceirização em atividades-fim? A pesquisa, de caráter bibliográfico, aborda a natureza jurídica dessas formas de contratação, destacando a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) e do STF. Conclui-se que, embora possam ser instrumentos legítimos de gestão empresarial, a pejetização e a terceirização, quando utilizadas de forma abusiva ou fraudulenta, geram precarização das condições laborais e fragilização da proteção social do trabalhador, comprometendo a efetividade dos direitos previstos na CRFB/88 e na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

PALAVRAS-CHAVE: pejetização; terceirização; direitos trabalhistas; precarização.

ABSTRACT

This article analyzes the impacts of "pejetização" (the practice of forcing employees to become independent contractors) and outsourcing on the effectiveness of labor rights in Brazil. Both practices have been widely used as forms of productive reorganization and cost reduction for businesses, especially after the 2017 Labor Reform and the decisions of the Supreme Federal Court (STF) that recognized the legality of outsourcing in any activity. Therefore, the question is: what are the impacts of "pejetização" and outsourcing on the effectiveness of labor rights in Brazil, especially since the 2017 Labor Reform and the STF decisions that allowed outsourcing in core activities? The research, of a bibliographical nature, addresses the legal nature of these forms of contracting, highlighting the jurisprudence of the Superior Labor Court (TST) and the STF. It is concluded that, although they may be legitimate business management tools, the use of independent contractors and outsourcing, when used abusively or fraudulently, leads to precarious working conditions and weakens the social protection of workers, compromising the effectiveness of the rights provided for in the Brazilian Federal Constitution of 1988 and the Consolidation of Labor Laws (CLT).

¹ Graduanda em Direito na Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce (Fadivale).

² Graduanda em Direito na Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce (Fadivale).

³ Mestre em Linguística Aplicada - Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos), São Leopoldo/RS. Professor na Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce (Fadivale). Advogado. e-mail: cristhiano_marinho@hotmail.com.

KEYWORDS: outsourcing; pejetization; labor rights; flexibility; labor reform.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO. 2 PEJOTIZAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO NO DIREITO DO TRABALHO. 2.1 CONCEITO E EVOLUÇÃO. 2.2 BASE LEGAL E DOUTRINÁRIA. 2.3 JURISPRUDÊNCIAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) E DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO (TST). 3 OS IMPACTOS NA EFETIVIDADE DOS DIREITOS TRABALHISTAS. 3.1 CRISE NO MODELO DE CUSTEIO E O PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. 3.2 JURISPRUDÊNCIA DO STF E A TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. 3.3 PRECARIZAÇÃO E EXTERNALIDADES NA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 3.4 O DESAFIO DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO SOCIAL. 4 CONCLUSÃO. REFERÊNCIAS.

1 INTRODUÇÃO

Este artigo trata do tema pejetização e terceirização, de forma delimitada aborda os impactos dessas práticas na efetividade dos direitos trabalhistas no Brasil, considerando a legislação vigente e a jurisprudência atual.

A pejetização e a terceirização são fenômenos que se intensificaram nas últimas décadas, impulsionados pela busca de flexibilidade e redução de custos nas relações de trabalho. Nesse sentido, a pejetização consiste na prática pela qual o trabalhador é compelido a constituir pessoa jurídica para prestar serviços ao tomador, ainda que presentes os elementos caracterizadores da relação de emprego previstos no art. 3º da CLT. Já a terceirização, legitimada pela Lei nº 13.429/2017 e pela Reforma Trabalhista, permite a contratação de trabalhadores por empresas intermediárias, mesmo em atividades-fim. Essas práticas, embora juridicamente admitidas em determinadas hipóteses, suscitam debates relevantes sobre possíveis prejuízos aos direitos trabalhistas, como a diminuição salarial, a perda de benefícios e o enfraquecimento da proteção social.

A questão-problema que orienta a pesquisa é a seguinte: quais os impactos da pejetização e da terceirização na efetividade dos direitos trabalhistas no Brasil, especialmente após a Reforma Trabalhista de 2017 e as decisões do Supremo Tribunal Federal que admitiram a terceirização em atividades-fim? Parte-se da hipótese de que a pejetização, quando utilizada de forma fraudulenta, configura mecanismo de ocultação da relação de emprego, contribuindo para a precarização das condições de trabalho. Além disso, sustenta-se que, embora considerada

constitucional, a terceirização tende a gerar desigualdades e insegurança nas relações de trabalho.

A relevância deste estudo decorre da necessidade de analisar criticamente o impacto dessas práticas sobre a proteção social do trabalhador e sobre a eficácia das normas trabalhistas. Em um cenário de transformações econômicas e flexibilização das leis, é essencial compreender se as garantias fundamentais previstas na Constituição de 1988 permanecem efetivas frente a novas formas de contratação.

O objetivo geral deste trabalho é analisar os impactos da pejetização e da terceirização na efetividade dos direitos trabalhistas, especificamente, pretende-se identificar a natureza da pejetização e terceirização; bem como identificar a legislação e a jurisprudência aplicáveis; bem como examinar decisões judiciais; e avaliar os efeitos dessas práticas nas condições de trabalho e na proteção dos direitos do trabalhador.

A metodologia adotada consiste em pesquisa bibliográfica, com análise de doutrinas, legislação e jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Tribunal Superior do Trabalho (TST). Além desta introdução, a seção 2 apresenta a pejetização e terceirização no direito do trabalho, as seções 3 e 4, respectivamente, identificam os limites legais e jurisprudenciais e os impactos na efetividade dos direitos trabalhistas, por fim, a conclusão na seção 5.

2 PEJOTIZAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO NO DIREITO DO TRABALHO

2.1 CONCEITO E EVOLUÇÃO

A pejetização e a terceirização surgem como fenômenos característicos do processo de flexibilização das relações de trabalho, intensificado pela globalização econômica, pelo avanço tecnológico e pelas transformações nos modos de produção. A partir da década de 1990, o Brasil passou a adotar políticas neoliberais voltadas à desregulamentação do mercado de trabalho, com o argumento de promover maior competitividade e redução do custo da mão de obra. Nesse contexto, a pejetização e a terceirização se consolidaram como formas de reorganização produtiva, inseridas em um cenário de enfraquecimento da intervenção estatal e de crescente valorização da autonomia privada.

A pejetização, em sentido técnico, consiste na prática pela qual o empregador exige que o trabalhador constitua uma pessoa jurídica para formalizar a prestação de serviços, ainda que presentes os elementos do vínculo empregatício definidos no artigo 3º da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) — pessoalidade, subordinação, habitualidade e onerosidade. Trata-se, portanto, de uma forma de dissimulação contratual que busca aparentar uma relação civil, quando na realidade existe um contrato de trabalho típico.

Segundo Delgado (2023), a pejetização constitui um expediente de intermediação artificial da força de trabalho, utilizado com o objetivo de afastar o regime protetivo da CLT e reduzir encargos trabalhistas e previdenciários. Sob esse viés, o autor ressalta que, mesmo diante de um contrato formalmente empresarial, o reconhecimento do vínculo de emprego é possível sempre que os elementos fáticos da relação estiverem configurados, com base no princípio da primazia da realidade.

Por sua vez, a terceirização é compreendida como a transferência de determinadas atividades de uma empresa para outra, que assume a responsabilidade pela execução do serviço mediante contrato civil ou comercial. A prática teve origem no setor industrial norte-americano, na década de 1970, e foi incorporada no Brasil principalmente a partir dos anos 1980, com o crescimento da demanda por eficiência produtiva e redução de custos administrativos.

A jurisprudência consolidada do Tribunal Superior do Trabalho, especialmente por meio da Súmula nº 331, limitava a terceirização às atividades-meio da empresa tomadora.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEGALIDADE.

A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o vínculo diretamente com o tomador dos serviços, salvo no caso de trabalho temporário (Lei nº 6.019, de 03.01.1974). (item I cancelado por perda de eficácia a partir de 11.11.2017, pela Lei 13.467/2017. Res. 225/2025, DEJT divulgado em 30.06, 01 e 02.07.2025) (Tribunal Superior do Trabalho, 2022).

Essa limitação visava evitar a precarização das condições de trabalho e assegurar a aplicação da legislação trabalhista. Contudo, o cenário jurídico sofreu significativa alteração com a edição da Lei nº 13.429/2017, que ampliou a possibilidade de terceirização, e com o julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252

pelo STF, em 2018, os quais reconheceram a constitucionalidade da terceirização irrestrita, desde que preservados os direitos fundamentais do trabalhador.

O julgamento do STF representou marco relevante na reconfiguração da jurisprudência trabalhista brasileira, ao consolidar a tese de que a terceirização é expressão legítima da livre iniciativa e da liberdade contratual, ambos princípios previstos na Constituição Federal. Entretanto, a Corte deixou claro que tais práticas não podem ser utilizadas como instrumentos de fraude à legislação trabalhista. Assim, a pejetização fraudulenta continua sendo vedada, uma vez que viola o princípio da dignidade da pessoa humana e desvirtua a finalidade protetiva do Direito do Trabalho.

Em síntese, a evolução da pejetização e da terceirização no Brasil demonstra um movimento de tensão entre as forças econômicas e os valores constitucionais que sustentam o Estado Social. O desafio contemporâneo consiste em compatibilizar a busca por eficiência e competitividade empresarial com a manutenção dos direitos trabalhistas fundamentais, sob pena de comprometer os avanços históricos conquistados pela classe trabalhadora.

2.2 BASE LEGAL E DOUTRINÁRIA

A base normativa da terceirização está estabelecida principalmente na Lei nº 6.019/1974, alterada pela Lei nº 13.429/2017 (Brasil, 2017), que regulamentou a terceirização e o trabalho temporário. Essa legislação permitiu que empresas contratassem serviços terceirizados em qualquer setor de sua atividade, inclusive na atividade-fim, desde que observados os direitos trabalhistas e previdenciários básicos.

A pejetização, por sua vez, não possui previsão legal expressa, sendo analisada sob o prisma dos princípios constitucionais e da jurisprudência. A Constituição Federal de 1988 (CRFB/88), em seus artigos 1º, III e IV, 6º e 7º, estabelece os fundamentos da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho, consagrando o direito a condições laborais justas e à proteção social.

É indispensável ressaltar, conforme Barros (2011), a pejetização e a terceirização devem ser analisadas sob a ótica do princípio da proteção, de modo que a forma contratual não prevaleça sobre a realidade fática da prestação de serviços. Tal entendimento reflete a aplicação do princípio da primazia da realidade, segundo o qual os fatos prevalecem sobre a forma jurídica adotada pelas partes.

A Reforma Trabalhista (Lei nº 13.467/2017) introduziu alterações significativas, como a possibilidade de terceirização ampla e a responsabilização subsidiária da tomadora de serviços, prevista no artigo 5º-A, §5º, da Lei nº 6.019/1974. Essa disposição estabelece que a empresa contratante é responsável de forma subsidiária pelas obrigações trabalhistas caso haja falha na fiscalização do cumprimento das obrigações legais pela prestadora.

Conforme aponta Cassar (2022), a ausência de sistemas rigorosos de controle sobre as novas modalidades contratuais da reforma trabalhista é o que impulsiona a degradação das condições de trabalho. Para a jurista, a terceirização e a pejetização desmedidas funcionam como vetores de evasão de responsabilidade patronal, resultando em um cenário de desproteção para o trabalhador.

Dessa forma, a base legal e doutrinária reforça que a aplicação legítima dessas modalidades deve observar os princípios fundamentais do Direito do Trabalho e a função social da empresa, evitando a burla aos direitos trabalhistas.

2.3 JURISPRUDÊNCIAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) E DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO (TST)

O STF, ao julgar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 324 e o Recurso Extraordinário (RE) nº 958.252, ambos com repercussão geral reconhecida em 2018, consolidou entendimento histórico acerca da terceirização nas relações de trabalho. A Corte declarou a constitucionalidade da terceirização irrestrita, permitindo sua adoção em todas as atividades empresariais, inclusive as atividades-fim, desde que observados os direitos fundamentais dos trabalhadores.

Enquanto o STF consolidou a licitude da terceirização irrestrita sob o prisma da livre iniciativa, o TST continua exercendo controle sobre fraudes contratuais, especialmente nos casos de pejetização que ocultam verdadeira relação de emprego.

O STF, ao enfrentar a matéria no Tema 725 da Repercussão Geral (RE 958.252), fixou tese jurídica vinculante no sentido de que: "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante" (Supremo Tribunal Federal, 2018).

Tal entendimento foi reforçado pelo julgamento da ADPF 324, que expressamente declarou a licitude da terceirização de "toda e qualquer atividade, meio ou fim", afastando o reconhecimento de vínculo empregatício direto com a tomadora de serviços quando ausentes os requisitos da subordinação e pessoalidade

O relator, Ministro Luís Roberto Barroso, defendeu que a terceirização deve ser compreendida como expressão legítima da livre iniciativa e da liberdade econômica, princípios estruturantes da ordem constitucional brasileira (arts. 1º, IV, e 170 da CRFB/88).

Desse modo, o Estado tem o dever de garantir um ambiente jurídico que favoreça tanto a eficiência econômica quanto a proteção social.

Contudo, o STF deixou claro que a decisão não legitima práticas fraudulentas. No Tema 725 da repercussão geral, o Tribunal reafirmou que a contratação fraudulenta por meio de pessoa jurídica permanece proibida quando presentes os elementos da relação de emprego. Ou seja, embora a terceirização ampla tenha sido admitida, a pejetização fraudulenta — quando o empregador obriga o trabalhador a se registrar como pessoa jurídica para disfarçar vínculo empregatício — continua ilícita, devendo ser rechaçada pelo Poder Judiciário.

A Corte ainda ressaltou que o reconhecimento da licitude da terceirização não afasta o dever de fiscalização da tomadora de serviços, que permanece subsidiariamente responsável pelas obrigações trabalhistas e previdenciárias quando comprovada culpa na fiscalização, conforme previsto no §5º do art. 5º-A da Lei nº 6.019/1974, com redação dada pela Lei nº 13.467/2017 (Reforma Trabalhista).

O entendimento do STF representou uma inflexão na jurisprudência consolidada do TST, que até então restringia a terceirização às atividades-meio, conforme previa a Súmula nº 331. Antes da decisão da Suprema Corte, o TST considerava ilícita a terceirização nas atividades-fim, entendendo que tal prática configurava intermediação indevida de mão de obra e violava o princípio da isonomia entre empregados.

Após o julgamento do STF, o TST adequou sua jurisprudência ao novo paradigma, mas sem abrir mão do controle de fraudes e da aplicação do princípio da primazia da realidade. A Corte Trabalhista tem reiterado que a pejetização, quando utilizada como instrumento de supressão de direitos, constitui fraude à legislação trabalhista, nos termos do art. 9º da CLT, segundo o qual "[...] serão nulos de pleno

direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos nesta Consolidação” (Brasil, 1943).

No Recurso de Revista nº 1842108-43.2015.5.04.0000, a 7ª Turma do TST reconheceu vínculo empregatício entre um trabalhador e a empresa contratante, apesar da existência de contrato formal de prestação de serviços por meio de pessoa jurídica. O relator, Ministro Cláudio Brandão, destacou que “a forma jurídica escolhida pelas partes não tem o condão de afastar o vínculo de emprego quando presentes os elementos caracterizadores da relação laboral” (Tribunal Superior do Trabalho, 2020). Essa decisão reafirma a supremacia do fato sobre a forma, pilar do princípio da primazia da realidade.

Mais recentemente, em 2023, no julgamento do processo RR-1000481-89.2020.5.02.0003, a 2ª Turma do TST, sob relatoria do Ministro José Roberto Freire Pimenta, reconheceu o vínculo de emprego entre um médico e o hospital contratante, ainda que o profissional atuasse mediante pessoa jurídica própria. O Tribunal constatou que o médico mantinha subordinação hierárquica, habitualidade e pessoalidade, o que caracterizava relação empregatícia disfarçada sob aparência de contrato civil (Tribunal Superior do Trabalho, 2023).

Esses precedentes evidenciam uma tentativa de harmonização entre os princípios constitucionais da livre iniciativa e da valorização do trabalho humano. O STF adota uma postura de interpretação econômica do direito, priorizando a liberdade contratual e a competitividade, enquanto o TST busca preservar a essência protetiva do Direito do Trabalho, garantindo a efetividade dos direitos fundamentais sociais previstos nos artigos 6º e 7º da CRFB/88.

De modo geral, o panorama jurisprudencial brasileiro revela que, mesmo diante da flexibilização promovida pela Reforma Trabalhista e pelas decisões do STF, subsiste o dever do Poder Judiciário de combater a precarização das relações laborais. A terceirização e a pejetização devem ser analisadas caso a caso, de forma que o avanço econômico e a eficiência empresarial não se convertam em instrumentos de supressão de direitos, mas em mecanismos legítimos de modernização das relações de trabalho dentro dos limites constitucionais.

3 OS IMPACTOS NA EFETIVIDADE DOS DIREITOS TRABALHISTAS

Os impactos decorrentes da pejetização e da terceirização são amplos e multifacetados, atingindo não apenas a esfera individual do trabalhador, mas também o equilíbrio do sistema jurídico trabalhista e previdenciário. Tais práticas, quando utilizadas de forma abusiva, contribuem para a fragmentação da relação de emprego e a erosão das garantias sociais conquistadas ao longo de décadas.

No plano jurídico, a pejetização resulta na exclusão do trabalhador do regime protetivo da CLT, retirando-lhe o direito a férias, 13º salário, FGTS, aviso-prévio, horas extras, adicionais e cobertura previdenciária. Essa desproteção implica uma transferência indevida dos riscos da atividade econômica ao empregado, contrariando o disposto no artigo 2º da CLT (Brasil, 1943) e o princípio da alteridade, segundo o qual o risco do negócio deve ser suportado exclusivamente pelo empregador.

Para Cassar (2022), a pejetização, além de afrontar o princípio da proteção, fragiliza o sistema de seguridade social e reduz a arrecadação previdenciária, comprometendo a sustentabilidade do modelo de proteção social brasileiro. Tal constatação revela que os efeitos da pejetização vão além da esfera individual e atingem toda a coletividade.

Já a terceirização irrestrita, embora reconhecida como constitucional pelo STF, tem gerado controvérsias quanto à sua repercussão prática. Estudos do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese, 2023) indicam que trabalhadores terceirizados recebem, em média, remuneração aproximadamente 24% inferior à dos empregados contratados diretamente, enfrentam jornadas mais longas e estão mais sujeitos a acidentes de trabalho. Esses dados evidenciam que, embora formalmente válida, a terceirização pode resultar em precarização das condições laborais quando não há fiscalização efetiva por parte do Estado.

Ademais, a precarização manifesta-se de forma contundente nos indicadores de segurança laboral. Dados empíricos expõem que a taxa de acidentalidade é desproporcionalmente maior entre terceirizados, chegando a índices três vezes superiores aos dos empregados diretos em setores como o elétrico (Fundação COGE, 2024). Essa vulnerabilidade física soma-se à alta rotatividade no setor, onde o tempo médio de permanência no emprego é menos da metade daquele observado na contratação direta — aproximadamente 2,6 anos contra 5,8 anos — o que corrói a estabilidade social do trabalhador (Dieese, 2023).

Sob o prisma constitucional, os impactos da pejetização e da terceirização devem ser analisados à luz dos princípios da dignidade da pessoa humana, do valor social do trabalho e da vedação ao retrocesso social. Este último, consagrado pela doutrina e reconhecido pelo STF em diversos precedentes, impede que o legislador ou o aplicador do direito adotem medidas que suprimam ou reduzam a eficácia de direitos sociais já consolidados. Assim, a flexibilização contratual deve ser interpretada de forma a não comprometer o núcleo essencial dos direitos trabalhistas previstos no artigo 7º da CRFB/88.

Outro aspecto relevante é o enfraquecimento da representação sindical e da negociação coletiva, decorrente da fragmentação das categorias profissionais. Com a terceirização generalizada, trabalhadores que antes pertenciam à mesma base sindical passam a ser vinculados a diferentes entidades, o que dificulta a atuação coletiva e reduz o poder de barganha da classe trabalhadora.

Por fim, é importante destacar o papel do Poder Judiciário e da Inspeção do Trabalho na mitigação desses impactos. O princípio da primazia da realidade, consagrado pela doutrina e jurisprudência trabalhistas, deve servir como instrumento de recomposição da verdade real das relações laborais, permitindo ao juiz reconhecer o vínculo empregatício sempre que constatada subordinação, habitualidade e onerosidade, independentemente da forma contratual adotada.

Em conclusão, os impactos jurídicos da pejetização e da terceirização demonstram a necessidade de se adotar uma interpretação sistemática e finalística do Direito do Trabalho, que assegure a efetividade das normas constitucionais e preserve a função social do trabalho como pilar do Estado Democrático de Direito.

3 IMPACTOS DA PEJOTIZAÇÃO E DA TERCEIRIZAÇÃO NA SEGURIDADE SOCIAL

A reconfiguração das relações de trabalho no Brasil, impulsionada pela Reforma Trabalhista (Lei nº 13.467/2017) e pela jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal, introduziu novos impasses à sustentabilidade do sistema de Seguridade Social. Desse modo, este tópico analisa o fenômeno sob o prisma do financiamento, da proteção social e do equilíbrio atuarial.

3.1 CRISE NO MODELO DE CUSTEIO E O PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE

O financiamento da Seguridade Social brasileira fundamenta-se, prioritariamente, na contribuição sobre a folha de salários (Art. 195, I, "a", CRFB/88). Nesse sentido, é válido ressaltar que a expansão da pejetização e da terceirização modifica essa dinâmica arrecadatória de duas formas principais:

Erosão da Base Contributiva: A substituição do empregado (pessoa física) pelo prestador de serviços (pessoa jurídica) desloca a tributação da folha para o faturamento ou lucro. Nesse viés, na prática, a utilização de regimes como o Simples Nacional ou o MEI resulta em alíquotas efetivas inferiores às do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), gerando o que a doutrina denomina de "desalavancagem do custeio".

Elisão Fiscal e Distribuição de Lucros: Com amparo na Lei nº 9.249/95, a pejetização permite que a remuneração pelo trabalho seja paga sob a rubrica de "dividendos", os quais são isentos de contribuição previdenciária. Assim, percebe-se que essa situação fragiliza o Princípio da Solidariedade, uma vez que altos rendimentos deixam de verter recursos para o sistema comum.

3.2 JURISPRUDÊNCIA DO STF E A TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM

O marco jurídico atual é balizado pelo julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema 725), nos quais o STF fixou a tese da licitude da terceirização em qualquer etapa da cadeia produtiva.

Livre Iniciativa vs. Valor Social do Trabalho: Embora o STF privilegie a livre organização das empresas (Art. 170, CRFB/88), a aplicação irrestrita desses modelos tem gerado uma fragmentação do vínculo laboral.

Impacto no Equilíbrio Atuarial: A maior rotatividade e as menores remunerações médias dos trabalhadores terceirizados, comparadas às dos empregados diretos, comprometem a regularidade dos aportes ao INSS, dificultando o planejamento de longo prazo das contas previdenciárias.

3.3 PRECARIZAÇÃO E EXTERNALIDADES NA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

A redução da proteção trabalhista direta gera reflexos imediatos nos outros pilares da Seguridade:

Aumento do Risco Social: Trabalhadores sob o regime de pejetização frequentemente negligenciam o recolhimento previdenciário facultativo ou contribuem pelo piso, ficando desassistidos em casos de incapacidade temporária ou doenças graves.

Pressão sobre o SUS e Assistência: A ausência de planos de saúde privados (comuns em benefícios de empregos formais) aumenta a demanda sobre o Sistema Único de Saúde. Paralelamente, a instabilidade financeira desses novos modelos de trabalho pode elevar a busca pelo Benefício de Prestação Continuada (BPC), onerando o orçamento da assistência social sem a devida contrapartida contributiva anterior.

3.4 O DESAFIO DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO SOCIAL

Portanto, conclui-se que o tensionamento entre a modernização econômica e a manutenção do patamar civilizatório de direitos exige uma releitura dos mecanismos de fiscalização. Dessa forma, a busca pela eficiência produtiva não pode aniquilar o Princípio da Vedação ao Retrocesso, sob pena de inviabilizar a rede de proteção social que sustenta a dignidade da pessoa humana no cenário pós-industrial.

4 CONCLUSÃO

Na análise desenvolvida compreendeu-se que a pejetização e a terceirização representam dois fenômenos centrais no processo de flexibilização das relações de trabalho no Brasil, ambos impulsionados pelas transformações econômicas e pela modernização das formas de contratação. Apesar de serem instrumentos legítimos de gestão empresarial quando aplicados corretamente, a utilização indevida dessas modalidades tem comprometido a efetividade dos direitos trabalhistas, fragilizando a proteção jurídica do trabalhador.

A pejetização, embora apresentada sob o argumento da autonomia e da liberdade contratual, na prática tem se mostrado, em muitos casos, como um mecanismo de fraude à relação de emprego, voltado à redução de encargos

trabalhistas e à transferência de riscos econômicos para o trabalhador. Essa prática, ao afastar a aplicação da CLT e dos direitos sociais assegurados pela Constituição Federal, viola princípios fundamentais como o da dignidade da pessoa humana, o do valor social do trabalho e o da primazia da realidade.

Já a terceirização, especialmente após as decisões do STF (ADPF 324 e RE 958.252), consolidou-se como uma forma juridicamente válida de contratação, mesmo em atividades-fim. No entanto, a experiência prática revela que, sem fiscalização efetiva e critérios rigorosos de responsabilidade da tomadora, a terceirização pode gerar desigualdade entre trabalhadores, redução de salários e aumento da precarização laboral. A própria jurisprudência do TST tem se mantido vigilante para coibir práticas abusivas, reconhecendo vínculos empregatícios quando constatada subordinação e habitualidade, ainda que o contrato formal indique relação civil.

Sob o ponto de vista jurídico-constitucional, é imprescindível reconhecer que o Direito do Trabalho tem como eixo central o princípio da proteção, cuja função é equilibrar a relação naturalmente desigual entre empregador e empregado. Assim, qualquer forma de contratação que descaracterize esse equilíbrio e promova o enfraquecimento das garantias trabalhistas deve ser interpretada com cautela, sob pena de violar a essência social do ordenamento jurídico trabalhista.

A efetividade dos direitos trabalhistas depende, portanto, da atuação harmônica entre os três poderes. Ao Legislativo, incumbe elaborar normas que preservem o núcleo essencial dos direitos sociais, mesmo diante de demandas econômicas por flexibilização. Ao Executivo, cabe garantir a fiscalização e o cumprimento da legislação por meio de órgãos como o Ministério do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho. Já ao Judiciário, compete aplicar os princípios constitucionais e assegurar que a primazia da realidade prevaleça sobre as formas contratuais artificiais.

O desafio contemporâneo do Direito do Trabalho é conciliar a livre iniciativa com o valor social do trabalho, de modo que a modernização das relações laborais não resulte em retrocessos sociais. A pejetização e a terceirização não devem ser vistas como inimigas do desenvolvimento econômico, mas tampouco podem servir como instrumentos de supressão de direitos fundamentais.

Conclui-se, portanto, que a terceirização e a pejetização, embora possam constituir instrumentos legítimos de organização produtiva, tornam-se incompatíveis

com a ordem constitucional trabalhista quando utilizadas para esvaziar direitos sociais. A efetividade dos direitos trabalhistas, nesse contexto, depende da interpretação constitucionalmente orientada das formas contemporâneas de contratação, de modo a impedir que a flexibilização se converta em precarização.

REFERÊNCIAS

BARROS, Alice Monteiro de. **Curso de direito do trabalho**. 11. ed. São Paulo: LTr, 2011.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil**: promulgada em 5 de outubro de 1988, atualizada até a Emenda Constitucional nº 135, de 20 dez. 2024. Brasília, DF: Presidência da República, 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 13 mar. 2026.

BRASIL. **Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995**. Altera a legislação do imposto de renda das pessoas jurídicas, bem como da contribuição social sobre o lucro líquido, e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, [1995]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9249.htm. Acesso em: 25 mar. 2026.

BRASIL. Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho. **Diário Oficial da União**, Rio de Janeiro, 1943. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm. Acesso em: 13 mar. 2026.

BRASIL. Lei nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974. Dispõe sobre o trabalho temporário nas empresas urbanas, e dá outras providências. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 1974. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6019.htm. Acesso em: 13 mar. 2026.

BRASIL. Lei nº 13.429, de 31 de março de 2017. Altera dispositivos da Lei nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974, que dispõe sobre o trabalho temporário nas empresas urbanas e dá outras providências; e dispõe sobre as relações de trabalho na empresa de prestação de serviços a terceiros. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 2017. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13429.htm. Acesso em: 13 mar. 2026.

CASSAR, Vólia Bomfim. **Direito do trabalho**. 14. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022.

DELGADO, Maurício Godinho. **Curso de direito do trabalho**. 21. ed. São Paulo: LTr, 2023.

DIEESE. **Perfil dos trabalhadores terceirizados no Brasil**. São Paulo: Dieese, 2023. Disponível em:

<https://www.dieese.org.br/notatecnica/2017/notaTec172Terceirizacao.html>. Acesso em: 13 mar. 2026.

FUNDAÇÃO COGE. **Relatório Anual de estatísticas de acidentes no setor elétrico brasileiro**. Rio de Janeiro: Fundação COGE, 2024. Disponível em: <https://www.funcoge.org.br>. Acesso em: 13 mar. 2026.

LEITE, Carlos Henrique Bezerra. **Curso de direito do trabalho**. 15. ed. São Paulo: Saraiva Jur, 2023.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. Relator: Min. Luís Roberto Barroso. Julgado em: 30 ago. 2018. **Diário da Justiça Eletrônico**, Brasília, DF, 2018. Disponível em: <https://www.trt6.jus.br/portal/jurisprudencia/temas-e-precedentes/20039> Acesso em: 25/03/2026

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Recurso Extraordinário n. 958.252. Relator: Min. Luiz Fux. Julgado em: 30 ago. 2018. Tema 725 da Repercussão Geral. **Diário da Justiça Eletrônico**, Brasília, DF, 2018. Disponível em: <https://portal.stf.jus.br/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4952236&numeroProcesso=958252&classeProcesso=RE&numeroTema=725>. Acesso em: 13 mar. 2026.

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. Recurso de Revista n. 1842108-43.2015.5.04.0000. Relator: Min. Cláudio Mascarenhas Brandão, 7ª Turma. Julgado em: 23 jun. 2020. **Diário da Justiça Eletrônico**, Brasília, DF, 2020. Disponível em: [https://www.jusbrasil.com.br/busca?q=ministro\(a\)+cl%C3%A1udio+mascarenhas+brand%C3%A3o%2C+7%C2%AA+turma%2C+dejt](https://www.jusbrasil.com.br/busca?q=ministro(a)+cl%C3%A1udio+mascarenhas+brand%C3%A3o%2C+7%C2%AA+turma%2C+dejt). Acesso em: 13 mar. 2026.

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. Recurso de Revista n. 1000481-89.2020.5.02.0003. Relator: Min. José Roberto Freire Pimenta, 2ª Turma. Julgado em: 2023. **Diário da Justiça Eletrônico**, Brasília, DF, 2023. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/busca?q=relator+ministro+jos%C3%A9+roberto+freire+pimenta>. Acesso em: 13 mar. 2026.